

УДК 821.161.1.091 Плещеев

«ИЗВЕСТИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДО ТУРЕЦКОГО ФЛОТУ, СОБРАННЫЕ ПЛЕЩЕЕВЫМ В БЫТНОСТЬ ЕГО С ПОСОЛЬСТВОМ В ЦАРЕ ГРАДЕ В 1776 ГОДУ»: МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ФЛОТА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

"NEWS CONCERNING THE TURKISH FLEET COLLECTED BY PLESHCHEYEV DURING HIS STAY WITH THE EMBASSY IN CONSTANTINOPLE IN 1776": A LITTLE-KNOWN SOURCE ON THE HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE FLEET IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY

**Осиповский С.Н., Белоглазов Р.Н.
Osipovkiy S.N., Beloglazov R.N**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье анализируется документ из Государственного архива Республики Крым «Известия касающиеся до турецкого флоту собранные Плещеевым в бытность его с посольством в Царе граде в 1776 году», принадлежащий перу С.И. Плещеева. В отечественной науке указанный документ не являлся предметом анализа. Находясь в составе дипломатической миссии в Стамбуле, Плещеев собрал обширный материал, касающийся качественных и количественных характеристик османского флота, системы его управления, комплектования, постройки, снабжения и крейсирования в Средиземном море. Приведенные им сведения позволяют расширить наши представления о состоянии флота одного из основных противников России в XVIII веке – Османской империи.

Abstract. The article analyzes a document from the State Archives of the Republic of Crimea, “News concerning the Turkish fleet collected by Pleshcheyev during his time with the embassy in Constantinople in 1776,” written by S.I. Pleshcheyev. This document has not been analyzed in Russian science. While on a diplomatic mission in Istanbul, Pleshcheyev collected extensive material concerning the qualitative and quantitative characteristics of the Ottoman fleet, its management system, manning, construction, supply, and cruising in the Mediterranean. The information he provided allows us to expand our understanding of the state of the fleet of one of Russia’s main adversaries in the 18th century – the Ottoman Empire.

Ключевые слова: Сергей Иванович Плещеев, османский флот, XVIII век, постройка кораблей, верфь, снабжение, линейный корабль, галера.

Key words: Sergei Ivanovich Pleshcheyev, Ottoman fleet, 18th century, shipbuilding, shipyard, supplies, ship of the line, galley.

Одним из выдающихся представителей отечественной элиты последней четверти XVIII столетия был Сергей Иванович Плещеев. В качестве морского офицера он совершил ряд миссий, включавших в себя сбор информации о состоянии военно-морских сил ведущих морских держав второй половины XVIII века. В 1772 году Плещеев был отправлен к египетскому паше Али-бею, в 1775 – в Стамбул, в 1777 – в Швецию, в 1788 – во Францию. Результаты этих поездок с разной степенью информативности освещались как им самим, так и стали объектом для публикаций исследователей в последующее время. Египетская миссия Плещеева описывалась в публикациях Л.Г. Кислягиной [7], М.Н. Толочко [1], Смилянкой [14], вояж Плещеева в Швецию стал темой отдельного исследования И.В. Меркулова [9].

В послужном списке Сергея Ивановича Плещеева можно найти упоминание его участия в качестве члена посольства при князе Н.В. Репнине в 1775 году в Константинополь. В журнале Адмиралтейств-коллегии от 14 января 1775 года отмечалось, что в это посольство «по апробованному Ея И.В. росписанию ...назначены флота капитан-лейтенанты Василий и Сергей Плещеевы» [8, с. 317]. В описании этого посольства, изданном в 1777 году, указано, что в его состав входили «от флота капитан-лейтенант Плещеев и подполковник Бок» [12, с. 43]. Переправившись через Днестр 1 июля, посольство достигло Стамбула 5 октября. Официальные визиты проходили с этой даты по 1 декабря 1775 года, прощальные визиты наносились с 28 января по 13 апреля 1776 года. Второй обед после визира был у капитан-паши. 4 февраля. Ссылаясь на идущие починки и недостаток места, капитан паша принял членов посольства в султанском дворце Айналы Кавак [12, с. 65]. Вероятно, что истинной причиной

этого было нежелание допускать офицеров посольства к близкому знакомству с устройством адмиралтейства. Таким образом, Сергей Плещеев более пяти месяцев мог собирать информацию об интересующих его вопросах. Главным результатом его деятельности в указанный период считалось произведение описи и промеров Дарданельского пролива до Константинополя (1775 год) и Синопа и Трапезунда (1776 год). В работе Б.М. Данциг упоминается о поданной Плещеевым в 1776 году в гидрографический департамент записке под названием «Известия о турецком флоте» [4, с. 153]. Судя по тексту статьи, содержание этой записки было Б.М. Данциг неизвестно. В качестве источника информации им была приведена ссылка на «Записки Гидрографического департамента», а именно страницу 251. Однако в Записках на этой странице нельзя найти упоминания об указанном документе, поскольку страницы 230-401 занимает статья А. Соколова «Архипелагская кампания 1769–74 г.» [5]. В других выпусках Записок гидрографического департамента найти упоминание об «Известии» Плещеева также не удалось. В статье И.В. Меркулова утверждалось, что во время своего посещения Османской империи «сведения о численности и составе турецкого флота, о конструкциях, вооружении и комплектовании судов Плещееву получить не удалось» [9, с. 42]. Тем не менее, современная исследовательница Г.А. Гребенщикова в монографии «Черноморский флот в период правления Екатерины II» приводит информацию о количестве турецких кораблей на 1775 год со ссылкой на Плещеева – линейных кораблей – 12, фрегатов – 8, малых судов – 12, всего же судов 38. Из них 6 достраивались на стапелях [3, с. 295]. В другой ее работе («Россия и Турция: 12 невыученных уроков» [2, с. 57]) приводятся эти же данные о количестве турецких кораблей (12 линейных и 8 фрегатов). Источником этой информации исследовательница указывает документ под названием «Записка капитан-лейтенанта Сергея Плещеева», хранящийся в фонде Государственной адмиралтейств-коллегии в РГА ВМФ (Ф. 212, Оп. 1, Д. 1508, Л. 15 об. 17). В фонде 212 РГА ВМФ действительно числится дело [13] с таким номером, озаглавленное несколько по-другому: «Сведения о турецком флоте, собранные кап. лейт. С. Плещеевым в период нахождения в посольстве в г. Царьграде», с пометкой «принято из ЦГАДА». Было обнаружено там и передано в РГА ВМФ в 1977 году.

Другой авторитетный специалист по истории флота А.А. Лебедев при анализе количества кораблей турецкого флота на 1775 год приводит это же количество кораблей (12 линейных, 8 фрегатов и 12 малых судов, всего 38) со ссылкой на работу Гребенщиковой [10, с. 125]. В монографии этого же автора, посвященной детальному анализу развития русского флота и его противников на Черном Море в XVIII веке [11], упоминаний о сведениях Плещеева не находится.

В Государственном архиве республики Крым в фонде Поповых отложился документ, озаглавленный «Известия касающиеся до турецкого флоту собранные Плещеевым в бытность его с посольством в Царе граде в 1776 году» [6]. Документ писарской, но в конце есть собственноручная подпись автора – Сергей Плещеев. В тексте несколько раз встречены пометы, сделанные чернилами такого же цвета, как и подпись, что позволяет судить о вычитке Плещеевым записки. В конце строк изредка встречаются выносные буквы, в тексте – сокращения, характерные для орфографии середины XVIII века. Объем документа – 36 листов. Следует отметить, что название этого документа отличается от упоминаемых в работах указанных выше авторов, а также от названия архивного дела в РГА ВМФ. Его объемное содержание достаточно информативно и включает новую информацию по целому ряду вопросов. В тексте есть различие в количестве отмеченных кораблей турецкого флота (указаны 11 линейных кораблей, 4 50-пушечных корабля, 4 фрегата, 1 полякка, 3 бригантены, 10 галер и около 500 полугалер). Отличаются данные по находящимся на стапелях кораблях. В работе Г.А. Гребенщиковой указано, что всего достраивалось шесть кораблей, из них один 68-пушечный на Родосе [3, с.295]. В «Известиях...» отмечена постройка на Родосе трех 68-пушечных кораблей, так что в действительности к спуску готовилось не 6, а 8 кораблей. Также, по данным Плещеева, к этим 41 единицам в военное время присоединяются семь крупных двудечных вооруженных купеческих судов, на каждом из которых размещаются от 60-ти до 70-пушек [6, Л. 15 об.]. Таким образом, военный потенциал османского флота состоял из 48-ми, а не 38 кораблей и других судов.

Структурно в Известии выделены следующие разделы: «О приуготовлении в Цареграде флота определяющегося для крейсирования в архипелаге каждое лето, с показанием времени выхода, крейсерства, и обратного возвращения в Царь-град, чинимой салютации и исполняемого им в таких случаях церемонияла», «О капитан паше, о флагманах и протчих морских чинах, о доходах, жалованьи и провизии им определенной, о старшинстве и привилегиях их, о салютации и о протчих обрядах», «О салютации», «Качество и количество военных судов в Турции, с показанием мест где они построены, на них комплекту людей и имена командиров», «Описание карабельного спуска с турецких эленгов», «Таблица (терсанским) адмиралтейским служителям с показанием их жалованья и числа мастеровых людей», «Элиен такыме, или

реэстр морским припасам отпускаемым из адмиралтейства на каждый корабль для кампании», «О лесе употребляемом для строения кораблей...».

Первая часть, посвященная ежегодному крейсерству флота в Средиземном море, включает в себя пять листов [6, Л. 2–4]. По сообщению С.И. Плещеева, всю зиму военные корабли стоят разоруженные в адмиралтействе (терсане). Подготовкой с конца марта под руководством терсаны эмини (адмиралтейского коменданта), капитанов и офицеров соответствующих кораблей занимаются невольники (ясырь лари), которые составляют постоянный штат адмиралтейства. Одновременно идет набор калионджей (морских солдат) и других служителей. В начале апреля экипажи вооруженных судов «притягиваются к таможене», где получают половину своего годового жалованья. Еще четверть они получают по выходе из Дарданелл, а оставшуюся треть в августе. Главный над флотом – капитан-паша в торжественной обстановке получает словесное приказание от султана о походе. Затем письменный фирман с повелением султана на шлюпке привозит капитан-паше верховный визирь. Визирь не выходит из шлюпки и передает фирман из нее. Плещеев объясняет это случившимся в давние времена случаем, когда по повелению султана визирь был лишен головы на корабле. После этого в течение трех дней эскадра выходит в море. В составе эскадры Плещеев выделяет отдельные названия кораблей, предназначенных для чинов флота: бастарда (галера для капудан-паши), капудана (адмиральский корабль), падрона (вице-адмиральский), реала (контр-адмиральский). Впервые эти термины (кроме бастарды) встречаются в описании турецкого флота у П.А. Толстого [17]. В Мраморном море эскадра разделяется – два корабля отправляются для крейсерства в Левант, один в Александрию, и еще один в Дамиегту [6, Л. 3]. Путь основной эскадры лежит к дарданелльским крепостям (здесь в эскадру включаются восемь галиотов (полугаер), и далее в Архипелаг. В Архипелаге находятся четыре тридцатишестипушечные бригантины или шебеки. Они должны постоянно крейсировать здесь, однако это «мало исполняют, ибо большая часть их службы проходит в якорном стоянии в Кандии либо в острове Станхио» [6, Л. 3]. Жители названных мест стоянки – островов Крит и Кос обязаны строить и снабжать эти корабли, за что от султана получают за каждое судно по пятнадцати мешков или по четыре тысячи пятьсот рублей в год. В Архипелаге капудан-паша заходит на острова Тенедос, Лесбос, Родос, Хиос, Парос, Наксос, Кос. «Партикулярные люди» на этих островах обязаны строить десять двадцатишеститибаночных пятипушечных галер. В Смирну эскадре входить запрещается, если это прямо не предписано полученным от султана фирманом. Возвращаются корабли в Стамбул около 26 октября. Бригантины и галиоты остаются в Мраморном море зимовать. Два корабля, посланные в Египет, возвращаются в феврале, будучи груженными товарами, которые везут египетские купцы за проценты капитану и простые матросы беспроцентно. По пришествии в Стамбул с судов снимаются снасти, а сами они швартуются к берегу. На каждом на зиму остаются по четыре человека караульных.

Вторая часть, озаглавленная «О капитан паше, о флагманах и протчих морских чинах, о доходах, жалованьи и провизии им определенной, о старшинстве и привилегиях их, о салютации и о протчих обрядах», содержит 19 листов [6, Л. 4 об., 13 об.].

Власть капитан-паши распространяется на все вопросы, касающиеся мореплавания, но в Архипелаге также и на все острова, кроме Крита, Кипра, а также Пелопоннеса. Его доход включает в себя поступления с этих островов, кроме Хиоса, Самоса и еще двух или трех, поступления с которых идут одной из «султанских сестр и другим чиновным людям» [6, Л. 4 об.]. Назначается капитан-паша султаном чаще всего из «природных турок», а иногда из «ренегадов». Нынешний Гасан-паша «природный алжирец», за заслуги назначенный на эту должность пожизненно, с привилегией от султана и потомков его не прикасаться к голове ни в каком случае. Назначение всех остальных капитанов и других чинов производится капитан-пашой. Второй человек в иерархии османского флота – капудана маюм (адмирал), его жалованье составляет четырнадцать мешков (один мешок составляет 500 пиастров (курушей) или 300 рублей серебром). Ему также положено 20 денщиков, на которых выделяется по 10 пара, или 15 копеек в день, денежного довольствия. Также сверх обычного провиантского довольствия, адмиралу положено 30 коф (корзин) пшена сорочинского (рис), 600 фунтов масла деревянного (оливковое масло), 900 фунтов белых и 450 фунтов конфетных сухарей. На «кофей же и на другие надобности определены ему два острова в архипелаге Серфо и Мило» [6, Л. 5]. Следующая по нисходящей должность – падрона маюм (вице-адмирал) назначается по рекомендации капитан-паши султаном с денежным довольствием девять мешков (2 700 рублей) и 15-ти денщиков, ему также на компанию выделяется дополнительный паек и 1000 пиастров (600 рублей) на кофе. Его обязанностью является всегда неотлучно сопровождать капитан-пашу, поэтому вице-адмирал «во флотские дела не входит» [6, Л. 5 об.]. Непосредственное руководство флотом возлагается на реала маюм (контр-адмирал), который от него «редко отлучается». Ему положено только жалованье (7 мешков) и 20 корзин

риса, 240 фунтов масла и 450 фунтов белых сухарей. Ни денщиков, ни отдельной суммы для кофе ему не полагалось.

Далее идут табели [6, Л. 6–13], в которых указаны состав и количество всех находящихся по штату на кораблях флота, с показанием их «жалованья, провианта и деньшичьего оклада». Отдельно представлены данные для капуданы, падроны, реала, паши гальона (капитан-пашинский корабль) и коравелы (ординарного военного корабля). Количество жалованья и провианта на этих кораблях отличается только у офицерского состава. Команда ординарного корабля состоит из 25 офицеров и унтер-офицеров, 53 квалифицированных матросов и мастеровых, 259 матросов и 10 невольников. Также в штат входили имам, муэдзин, лоцман и профос. Все они получали по полтора фунта черных сухарей в день (более 1,2 кг) и 6 фунтов деревянного (оливкового) масла на компанию. Также на период кампании им выдавали по 90 фунтов риса. В рацион невольников рис не входил. Капитан и писарь получали двойную норму риса, при этом кроме черных, им были положены белые сухари. Централизованного снабжения водой и дровами не было, команда делилась на артели, которые самостоятельно должны были заготавливать эти ресурсы. Какой-либо соленой провизии на корабле никогда не брали, приходя в порт, один из матросов закупал живых телят, коз и баранов, мясо которых после разделки продавал прямо на корабле [6, Л. 13 об.]. Также на верхнем деке были устроены с разрешения капитана отдельными матросами кофейни, отдельно для офицеров и матросов, в которых «они собираются пить кофей и курить табак» [6, Л. 13 об.]. Невольники же имели привилегию продавать на корабле «вино и всякую мелочь, как-то свечи, мыло, табак и протчие для служителей надобности» [6, Л. 13 об.].

Раздел «О салютации» [6, Л. 14] содержит описание количества выстрелов из пушек, которые корабли обязаны давать при прохождении дарданельских крепостей, и ответных выстрелов. Здесь же Плещеев отмечает, что турки «регламенту никакова не имеют, но следуют во всем установленному издавна обыкновению, не делая никаких перемен». Наказаний за преступления у них не определено, «турки наказываются либо на теле, либо удавлены бывают. Христиан за большие преступления обыкновенно вешают, за малые строго на теле наказывают» [6, Л. 14].

Далее в таблице [6, Л. 14 об., 15 об.] дано описание качества и количества военных кораблей с указанием названия, количества пушек и экипажа, места постройки и имени командира., на 1775 год. Линейных кораблей Плещеев насчитал одиннадцать, двенадцатый 56-пушечный старый корабль «Гальон Кишлы» был разоружен и использовался для транспортировки корабельного леса. На флагманском корабле «Шах пас и багаре» (82 пушки, 793 человека команды) находились капудана маюм (адмирал) Осман и капитан Ибрагим. Называет Плещеев и имена других флотских чинов – капитан паша Гасан паша, падрона маюм – эмир Мустафа, реала маюм – Гусейн. Также указаны все капитаны линейных кораблей, фрегатов, полякки и бригантин. 7 линейных кораблей построены в Царьграде, один 66-пушечный в Родосе, 74-пушечный «Франциз гемиси» построен во Франции и подарен Порте. Также местами постройки линейных кораблей названы Митилена и Синоп. 5-пушечные галеры строились как в столице, так и на островах. На стапелях находились 8 линейных кораблей: два 80-пушечных в Стамбуле, два 75-пушечных в Синопе, один 79-пушечный в Митилене и три 68-пушечных на Родосе. Шебеки и полякки строятся в Родосе, Александрии и Кандии. Всего на турецком флоте находилось 96 капитанов [6, Л. 15 об.]. Также во время войны турки могут вооружать пушками семь больших двухдечных купеческих судов александрийской постройки (от 60 до 70 пушек). Для всех военных судов обязательным условием является килевание не реже одного раза в год, для чего в терсане устроен киленбалк. В нем «недавно поставлены по предложению французской службы бригадира Тота краны, для вынимания и постановления мачт» [6, Л. 16].

Следующий раздел «Описание карабельного спуска с турецких эленгов» [6, Л. 16 об.] детально описывает процесс спуска на воду построенных кораблей, с различиями, характерными для Стамбула и Синопы. Поскольку этот процесс занимает, по словам Плещеева, пять и более суток, очевидно, что его информатором был человек, непосредственно принимавший участие в этих процессах.

Раздел «Таблица (терсанским) адмиралтейским служителям с показанием их жалованья и числа мастеровых людей» [6, Л. 17] содержит описание состава руководства и мастеровых адмиралтейства. Главный начальник адмиралтейства (терсана эмини) Селим эфендий «определенного (жалованья) не получает, но пользуется взятками со своих подчиненных по своей воле». Терсана кегаясы (маршал или полицмейстер адмиралтейства) Арнаут Сулиман паша «пользуется такими же правами». В отличие от них лиман реиз (капитан над портом) Мустафа каптан получает фиксированное жалованье в семь мешков (2 100 рублей) в год. Годовое жалованье также у главного корабельного мастера (1000 пиастров или 600 рублей). Остальные служители – главный над ночными сторожами, унтер офицер и караульные

получают жалование поденно. Основную работу производят наемные плотники и прочие мастеровые, которых насчитывается более 10 тысяч, получая 18 копеек в день. Также в составе адмиралтейства находятся 362 султанских невольника и различное число колодников для тяжелых работ. Им положено по 40 копеек в год и два хлеба в день.

Следующий раздел «Элиен такыме, или реэстр морским припасам отпускаемым из адмиралтейства на каждый корабль для кампании» [6, Л. 17 об. 18] включает в себя перечень расходных материалов, ежегодно выдаваемых на корабль. Здесь перечислены объемы парусов, такелажа, бочек для воды, гвоздей, котлов для варки пищи (по два больших и по 40 небольших на артель). Можно заключить, что количество людей в одной артели было 8-9. Также на корабль загружалось по 500 бочек пороха.

В заключительном разделе «О лесе употребляемом для строения кораблей, с показанием откуда какого сорту и сколько оного пригоняется в Царь град с описанием о всех протчих морских материялах, где они работаются или отколе вывезены бывають» [6, Л. 18 об. 19 об.] описана заготовка и транспортировка материалов для верфей. Большая часть леса (дуб и сосна) ежемесячно доставляются на четырех судах из «залива Змити, лежащим в ZO части Мраморного моря». Также дуб происходил из разных районов Анатолии. Черноморское побережье ежегодно давало семь или восемь судов с ореховым и сосновым деревом. Сосновые мачты в виде плотов доставляли из Галаца на Дунае. Из других материалов Плещеев называет пеньку из Трапезунда, смола и деготь из Мореи, железо из Мореи, свинец из Салоник. В «обеих вещах турки недостаточны, ради чего доставление онаго с нашей стороны должно быть для нас гораздо выгодно» [6, Л. 19]. Вызывают интерес породы корабельного леса, упоминаемые Плещеевым. Он называет только дуб, сосну и орех. Граб и карагач, отмеченные Гребенщиковой, в анализируемом нами документе, ни разу не упоминаются.

Парусина «делается из хлопчатой бумаги во всех дарданельских крепостях, также в Царе граде ...сия вещь могла бы с выгодою нами доставляться, по неимению у них нитяной или подобной нашей парусины, которая гораздо крепче и прочнее бумажной». Литье якорей, а также чугунных и медных пушек сосредоточено в цареграде в двух литейных домах, «состоящих под дирекцией французской службы брегадира Тота». Помимо этого, в Стамбуле производили мушкетоны, ружья и пистолеты, чугунные ядра и свинцовые пули. Каменные ядра делают «в разных местах в Анатолии, а особливо около места, где стоял древней Трой» [6, Л. 19]. Производство пороха было сосредоточено возле Стамбула и в Галиполи. Ресурсами для этих заводов служит сера, которую привозят из Венеции ежегодно на более 50-ти судах, и селитра, доставляемая из Египта.

Подводя итоги рассмотрению «Известий...», следует отметить, что подробное описание османского флота, относящееся к периоду начала XVIII века, находилось только в сочинении П.А. Толстого «Описание Черного моря, Эгейского архипелага и османского флота» [17]. Для второй половины этого столетия существовали отдельные частные описания и оценки некоторых дипломатов и морских офицеров (приведены в работе А.А. Лебедева «Турецкий флот середины XVIII – середины XIX века» [10]). Несмотря на использование современными исследователями отдельных данных, восходящих к хранящимся в РГА ВМФ «Сведениям о турецком флоте...», документ из ГАРК имеет свои отличия. Таким образом, вводимые в научный оборот «Известия касающиеся до турецкого флоту собранные Плещеевым в бытность его с посольством в Царе граде в 1776 году» представляют собой крайне информативный источник, подробно освещающий качественные и количественные характеристики османского флота, систему его управления, комплектования, постройки, снабжения и крейсерования в Средиземном море.

Источники и литература (References)

1. Военные разведчики XX века / Авт.-сост. М.Н. Толочко. Мн.: Литература, 1997. 672 с. Моряк-разведчик Сергей Плещеев С. 261–268.
2. Гребенщикова Г.А. Россия и Турция. 12 невыученных уроков. СПб, 2016. 448 с.
3. Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в период правления Екатерины II. СПб, 2012. Том 1. 511 с.
4. Данциг Б.М. Из истории изучения Ближнего Востока в России (вторая половина XVIII века) // Очерки по истории русского востоковедения. Сборник VI. М, 1963. С. 134–186.
5. Записки Гидрографического департамента», СПб, 1849, ч. VII, 570 с.
6. Известия касающиеся до турецкого флоту собранные Плещеевым в бытность его с посольством в Царе граде в 1776 году. Государственный архив республики Крым (ГАРК). Ф.535, Оп.1, Д. 1007.
7. Кислягина А.Г. Тайная миссия лейтенанта русского флота Сергея Плещеева в Сирию в 1772 г. // Арабский восток. Сб. статей. М, 1997. С. 88–99.
8. Материалы для истории русского флота. Ч. XII. СПб, 1888. 778 с.
9. Меркулов И.В. Секретная миссия капитан-лейтенанта С.И. Плещеева в Швеции в 1777 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007, Сер.2, вып.1. С 31–42.
10. Лебедев А.А. Турецкий флот середины XVIII – середины XIX века // Гангут, 2020. № 116. С. 124–151.

11. Лебедев А.А. У истоков Черноморского флота России. СПб: Гангут, 2011. 832 с.
12. Российское посольство в Константинополь, 1776 года. СПб, 1777. 94 с.
13. Сведения о турецком флоте, собранные кап. лейт. С. Плещеевым в период нахождения в посольстве в г. Царьграде. Российский государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 212, Оп. 1, Д. 1508.
14. Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. Под общ. Ред. Е.Б. Смилянской. М.: «Индрик», 2011. 840 с.
15. Толстой П.А. Описание Черного моря, Эгейского архипелага и османского флота. М., 2006. 302 с.